

ARDL MODELI ASOSIDA DONLI EKINLAR HOSILDORLIGIGA IQLIM OMILLARINING TA’SIRI

Madiyev Shaxzod Shodmon o‘g‘li

Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi, 1-bosqich tayanch doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15180796>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 1991-2023-yillar ma’lumotlari asosida donli ekinlar yetishtirishda hosildorlikka ta’sir etuvchi iqlim omillari ta’sirini aniqlash ARDL modelining natijalari orqali amalga oshirilgan. Shuningdek, omillarning hosildorlikka qisqa va uzoq muddatli ta’sir darajalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: hosildorlik, mezon, ARDL modeli, qisqa muddatli ta’sir, uzoq muddatli ta’sir, statsionarlik, differensiallash, muvozanatga qaytish tezligi, p-qiymat.

Аннотация. В данной статье на основе данных 1991-2023 гг. по результатам модели ARDL определено влияние климатических факторов на урожайность при возделывании зерновых культур. Также было проанализировано краткосрочное и долгосрочное влияние факторов на производительность.

Ключевые слова: продуктивность, критерий, модель ARDL, краткосрочный эффект, долгосрочный эффект, стационарность, дифференциация, норма возврата к равновесию, p-значение.

Annotation. This article uses the results of the ARDL model to determine the impact of climate factors on grain crop yields based on data from 1991-2023. The short- and long-term impact of factors on yields is also analyzed.

Keywords: productivity, criterion, ARDL model, short-run effect, long-run effect, stationarity, differentiation, rate of return to equilibrium, p-value.

Kirish

Bugungi kunda iqlim o‘zgarishi global muammolardan biri bo‘lib, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishiga jiddiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, donli ekinlar hosildorligi iqlimiy sharoitlarning o‘zgarishiga sezgir bo‘lib, haroratning ortishi, yog‘ingarchilik rejimining o‘zgarishi, ekstremal ob-havo hodisalarining tez-tez takrorlanishi natijasida sezilarli pasayishi mumkin. Bu esa oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti va umuman olganda, global iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Dunyo bo‘ylab iqlim o‘zgarishi inson hayot faoliyatining har bir jabhasida turli tarmoqlar orqali mamlakatlar iqtisodiyotiga ham ta’sirlari kuzatilmoqda¹. Iqlimiy modellar prognozlariga ko‘ra, 2050-yilga kelib bug‘doy va sholi hosildorligi 17% ga kamayishi mumkin². Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlari nafaqat hosildorlik darajasiga, balki iqtisodiy barqarorlikka ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti (FAO) hisobotiga ko‘ra³, 2050-yilga kelib global don yetishtirish 10% ga kamayishi

¹ Rustamova I.B., Babadjanova M.M. Iqtisodchi olimlarning iqlim o‘zgarishiga oid nazariyalari “Innovatsion iqtisodiyot” ilmiy-amaliy elektron jurnal. – Toshkent, 2023. – № 1. – B. 20-27.

² Farooq, A.; Farooq, N.; Akbar, H.; Hassan, Z.U.; Gheewala, S.H. A Critical Review of Climate Change Impact at a Global Scale on Cereal Crop Production. *Agronomy* 2023, 13, 162. <https://doi.org/10.3390/agronomy13010162>

³ <https://www.fao.org/climate-change/en/>

mumkin, bu esa oziq-ovqat ta'minoti va narxlar barqarorligiga jiddiy xavf tug'diradi. Shu sababli, ushbu muammoni ilmiy jihatdan tahlil qilish, uning iqtisodiy oqibatlarini o'rganish va moslashuv strategiyalarini ishlab chiqish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Iqlim o'zgarishining donli ekinlar hosildorligiga ta'sirini ekonometrik modellar yordamida o'rgangan bir qancha iqtisodchi olimlar mavjud. Quyida ushbu mavzuda tadqiqot olib borgan ba'zi olimlar va ularning ishlariga misollar keltirilgan.

Chunxiao Song, Xiao Huang, Les Oxley, Hengyun Ma va Ruifeng Liu kabi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Xitoyning Shimoliy Xitoy tekisligida iqlim o'zgarishining bug'doy va makkajo'xori hosildorligiga iqtisodiy ta'sirini tahlil qilganlar. Ularning tadqiqoti natijalari ekstremal ob-havo hodisalari, masalan, qurg'oqchilik va suv toshqinlari, ushbu ekinlarning hosildorligini sezilarli darajada kamaytirishini ko'rsatadi⁴.

Dong Wenjie, Chou Jieming va Feng Guolinlar esa iqlim o'zgarishining donli ekinlar hosildorligiga ta'sirini baholash uchun yangi iqtisodiy ko'rsatkich ishlab chiqqanlar. Ularning usuli uzoq muddatli iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligiga ta'sirini aniqlashga yordam beradi⁵.

Ioanna G. Gkiza, Stefanos A. Nastis, Basil D. Manos va Eftichios S. Sartzetakis tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Gretsiyada iqlim o'zgarishining donli ekinlar hosildorligiga iqtisodiy ta'sirini tahlil qilish uchun geografik jihatdan tortilgan regressiya (GWR) modelidan foydalanganlar. Ularning tadqiqoti iqlim o'zgarishining hosildorlikka ta'siri mintaqaviy farqlarga ega ekanligini ko'rsatadi⁶.

Hindistonlik olimlar Amit Kumar, S.N.Mishra, S.K.Sinha va P.K.Joshi Hindistonda iqlim o'zgarishining donli ekinlar, xususan, g'alla ishlab chiqarishiga ta'sirini o'rganish uchun Autoregressiv Distributed Lag (ARDL) modelidan foydalanganlar. Ularning natijalari iqlimiy va noiqtimiy omillar g'alla ishlab chiqarishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi⁷.

Bizning tadqiqotda ham ARDL modelidan foydalangan holda iqlim o'zgaruvchilarining don ekinlari hosildorligiga qisqa muddatli va uzoq muddatli ta'sirini tahlil qilish amalga oshirilgan. Tadqiqotimiz 33 yillik ma'lumotlarga asoslangan holda olib borilgan bo'lib, bu donli ekinlar umumiy hosildorligiga ta'sir etuvchi iqlim o'zgarishi omillarini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Avtoregressiv taqsimlangan kechikishning statsionarlik modeli (ARDL) – bu turli vaqt seriyalari o'zgaruvchilari o'rtasidagi uzoq va qisqa muddatli munosabatlarni tahlil qilish uchun ishlatiladigan ekonometrik modeldir. ARDL modelidagi AR komponenti qaram o'zgaruvchining kechikkan qiymatlarini ifodalaydi. U o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarning qisqa muddatli dinamikasini qamrab oladi. Modeldan, ayniqsa, o'zgaruvchilar turli darajada integratsiyalangan bo'lsa (ya'ni, ba'zi o'zgaruvchilar I(0) va ba'zilari I(1) bo'lsa) foydalanish maqsadga muvofiq.

ARDL (p, q₁, q₂, ..., q_k) modeli quyidagicha ifodalanadi:

⁴ Song C, Huang X, Les O, Ma H, Liu R. The Economic Impact of Climate Change on Wheat and Maize Yields in the North China Plain. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 May 7;19(9):5707. doi: 10.3390/ijerph19095707. PMID: 35565106; PMCID: PMC9104428.

⁵ Dong, W., Chou, J. & Feng, G. A new economic assessment index for the impact of climate change on grain yield. *Adv. Atmos. Sci.* 24, 336–342 (2007). <https://doi.org/10.1007/s00376-007-0336-y>

⁶ Eftichios Sartzetakis, Basil Manos, Ioanna Gkiza, Stefanos A. Nastis. The economic effects of climate change on cereal yield in Greece: a spatial analysis selection model. *January 2021 International Journal of Global Warming* 23(3):311 DOI:10.1504/IJGW.2021.10036327

⁷ Kumar A., Singh A. Climate change and its impact on wheat production and mitigation through agroforestry technologies // *International journal on environmental sciences*. – 2014. – T. 5. – №. 1. – C. 73-90.

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=1}^p \beta_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^k \sum_{l=0}^{q_j} \gamma_{j,l} X_{j,t-l} + \epsilon_t$$

Bu yerda:

Y_t – bog‘liq o‘zgaruvchi

$X_{j,t}$ – mustaqil o‘zgaruvchilar

p – bog‘liq o‘zgaruvchining kechikishlar soni

q_j – j -mustaqil o‘zgaruvchining kechikishlar soni

α – doimiy had

β_i – bog‘liq o‘zgaruvchining kechikishlar koeffitsiyentlari

$\gamma_{j,l}$ – mustaqil o‘zgaruvchilarning kechikishlar koeffitsiyentlari

ϵ_t – t vaqt qatoridagi xatolik

Bizdagi mavjud ma’lumotlar asosida ARDL modelidan quyidagi funksiya orqali foydalanamiz:

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=1}^p \beta_i Y_{t-i} + \sum_{j=0}^q \gamma_j X_{t-j} + \epsilon_t$$

Bu yerda:

Y_t – hosildorlik

$X_{j,t}$ – harorat va yog‘ingarchilik

β_i – hosildorlikning o‘z oldingi qiymatlariga bog‘liqligi

γ_j – mustaqil o‘zgaruvchilarning kechikish koeffitsiyentlari

ϵ_t – t vaqt qatoridagi xatolik

Tahlil va natijalar

Mamlakatimizda iqlim omillari – harorat va yog‘ingarchilik miqdorlari singari omillarning donli ekinlar hosildorligiga ta’sirini aniqlash uchun 1991-2023-yillardagi ma’lumotlardan foydalanildi.

ARDL modelini to‘g‘ri baholash uchun o‘zgaruvchilar stasionarlik shartiga javob berishi kerak. ARDL modeli I(0) va I(1) o‘zgaruvchilarni qabul qiladi, lekin I(2) bo‘lgan o‘zgaruvchilar ishlatilmasligi kerak.

I(0) (stasionar) o‘zgaruvchilar: Vaqt o‘tishi bilan doimiy o‘rtacha va dispersiyaga ega bo‘lgan o‘zgaruvchilar.

I(1) (bir marta differensiyalangan stasionar) o‘zgaruvchilar: Bir marta differensiyalanganda stasionarga aylanadigan o‘zgaruvchilar.

I(2) (ikki marta differensiyalangan) o‘zgaruvchilar: ARDL modelida ishlatilmasligi kerak.

O‘zgaruvchilarning I(0) yoki I(1) ekanligini tekshirish uchun Dikki-Fuller (Dickey-Fuller) va KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) testlaridan foydalanish mumkin. Odatda, ushbu testlardan foydalanish ikkala test natijalarini birgalikda tahlil qilish orqali yaxshi natija beradi.

Dikki-Fuller testida:

- H_0 (nol gipoteza) → Qator birlik ildizga ega (stasionar emas).
- H_1 (alternativ gipoteza) → Qator stasionar.

Agar p -qiymat < 0.05 bo‘lsa, H_0 rad etiladi, ya’ni qator stasionar hisoblanadi.

Dikki-Fuller testi natijalariga ko‘ra, harorat va yog‘ingarchilik o‘zgaruvchilari test statistikasi qiymatlari kritik qiymatlardan hech bo‘lmaganda biridan kichik bo‘lganligi va p -

qiymat (0,0148) 0,05 dan kichikligi sababli statsionar hisoblanadi. Hosildorlik o'zgaruvchisi esa dastlabki tekshiruvda statsionar emasligi (t-qiymat kritik qiymatlardan katta, p-qiymat (0,6518) 0,05 dan katta) aniqlandi. Ushbu holda, hosildorlikning birinchi tartibli differensiallashdan keyingi (dY) statsionarlik tekshiruvi o'tkazildi. Natijada test statistikasi qiymati kritik qiymatlardan kichik bo'lganligi va p-qiymat (0,0000) 0,05 dan kichikligi sababli statsionar deb topildi.

Dikki-Fuller testi natijalari shuni ko'rsatdiki, harorat (X1) va yog'ingarchilik (X2) dastlabki tekshirishda statsionar, hosildorlik (Y) esa differensiallashdan keyin statsionar bo'ldi, ya'ni ARDL modeli uchun zarur shartlar bajarildi.

Biz tadqiqotimiz davomida Stata dasturi imkoniyatlaridan foydalangan holda ushbu Akaike ma'lumot mezoni (AIC) bo'yicha optimal tanlab olingan kechikishlar soni orqali natijalarimiz tahlilini amalga oshirdik (1-jadval). Akaike ma'lumot mezoni (AIC) bo'yicha ARDL(1,1,1) modeli ko'rsatkichlari o'zgaruvchilarning optimal kechikishlar soni sifatida aniqlandi.

1-jadval

ARDL(1,1,1) modeli natijalari tahlili

Model umumiy ko'rsatkichlari					
Ko'rsatkich	Qiymat	Talqin			
R-squared	0,9659	Model ma'lumotlarning 96.59% ni tushuntiradi.			
Adj R-squared	0,9588	Tuzatilgan R ² ham yuqori, model aniq.			
F-statistika	136.12 (p=0,000)	Model umumiy statistikaning ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.			
Root MSE	1,8767	Modelning xatolik darajasi, ya'ni bashoratlar haqiqiy qiymatlardan 1.8767 birlikka farq qiladi.			
Model natijalari jadvali					
O'zgaruvchi	Koeffitsient	Std. Err.	t-value	p-value	Talqin
L1.hosildorlik	0,8449984	0,0455334	18,56	0,000	Hosildorlikning bir yil oldingi qiymati hozirgi qiymatiga kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
harorat	1,587262	0,5492189	2,89	0,008	Haroratning joriy qiymati hosildorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
L1.harorat	0,820677	0,5946999	1,38	0,18	Haroratning bir yil oldingi qiymati hozirgi hosildorlikka ahamiyatli ta'sir ko'rsatmaydi.
yogingarchilik	0,0156557	0,0096031	1,63	0,116	Yog'ingarchilikning joriy qiymati hosildorlikka ahamiyatli ta'sir ko'rsatmaydi.
L1.yogingarchilik	-0,0238933	0,0092496	-2,58	0,016	Yog'ingarchilikning bir yil oldingi qiymati hozirgi hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

_cons (Doimiy)	-25,1299	10,85276	-2,32	0,029	Doimiy modelning asosiy ko'rsatadi.	koeffitsient qiymatini
----------------	----------	----------	-------	-------	--	---------------------------

ARDL(1,1,1) model natijalariga ko'ra, $R^2=0,9659$ ga teng, ya'ni model ma'lumotlarning 96,59 %ni tushuntiradi. Bu modelning juda yaxshi mos kelishini ko'rsatadi. Tuzatilgan R^2 ham yuqori (0,9588), bu modelning ortiqcha o'zgaruvchilarsiz aniq ekanligini ko'rsatadi. F-qiymat 136,12 ga teng va bu model umumiy statistikaning ahamiyatli ekanligini ko'rsatadi.

O'zgaruvchilar bilan bog'liq natijalar shuni ko'rsatmoqdaki, hosildorlikning kechikmasi (L1.hosildorlik) ko'effitsienti 0,8449984 ga teng ($p=0,000$), bu esa juda ahamiyatli hisoblanadi. Bunda hosildorlikning bir yil oldingi qiymati hozirgi qiymatiga kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni, agar o'tgan yili hosildorlik yuqori bo'lgan bo'lsa, bu yili ham yuqori bo'lish ehtimoli katta. Haroratning joriy qiymati hosildorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ya'ni haroratning 1 birlik ortishi hosildorlikni 1,587 birlikka oshiradi. Yog'ingarchilikning kechikmasi (L1.yogingarchilik) ko'effitsienti $-0,0238933$ ($p=0,016$)ga tengligi sababli ahamiyatli sanaladi. Bunda yog'ingarchilikning bir yil oldingi qiymati hozirgi hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni, agar o'tgan yili yog'ingarchilik ko'p bo'lgan bo'lsa, bu yili hosildorlik biroz kamayishi mumkin.

ARDL modelida uzoq muddatli ta'sirni aniqlash uchun LRM (Long-Run Multiplier) formulasi ishlatiladi:

$$LRM = \frac{\beta}{1 - \alpha}$$

Bu yerda:

LRM – uzoq muddatli ta'sir ko'effitsienti

β – o'zgaruvchining qisqa muddatli ta'sir ko'effitsienti

α – bog'liq o'zgaruvchining AR ko'effitsienti

Endi harorat va yog'ingarchilikning hosildorlikka uzoq muddatli ta'sirlarini hisoblab, tahlil qilamiz.

$$LRM_{harorat} = \frac{1,587262}{1 - 0,8449984} = \frac{1,587262}{0,1550016} \approx 10,24$$

$$LRM_{yog'ingarchilik} = \frac{0,0156557}{1 - 0,8449984} = \frac{0,0156557}{0,1550016} \approx 0,1$$

Bundan kelib chiqadiki, haroratning uzoq muddatli ta'siri juda katta bo'lib, hosildorlikni 10,24 birlikka oshirishi mumkin. Yog'ingarchilikning uzoq muddatli ta'siri kichik (0,1), u hosildorlik uchun ikkilamchi rol o'ynaydi.

Yuqoridagi olingan model natijalaridan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, qisqa muddatli ta'sir jihatdan harorat darhol hosildorlikka ijobiy ta'sir qiladi hamda avvalgi yillardagi ortiqcha yog'ingarchilik hosildorlikka salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bundan tashqari, uzoq muddatli ta'sir jihatdan esa harorat uzoq muddatda hosildorlikka kuchli ta'sir qiladi. Yog'ingarchilikning uzoq muddatli ta'siri juda kichik (taxminan 0,1), ya'ni uzoq muddatda u sezilarli o'zgarish keltirib chiqarmaydi.

Shuningdek, AIC mezoniga asoslangan model bo'yicha ECM model natijalari ham hisoblandi (2-jadval). ECM modeli ARDL (Autoregressive Distributed Lag) modeli yondashuviga asoslanib, vaqt qatorlarida uzoq va qisqa muddatli bog'liqlikni baholash uchun ishlatiladi. Bu model uzoq muddatli bog'lanish mavjud bo'lsa, qisqa muddatli o'zgarishlarning

uzoq muddatli muvozanatga qanday qaytishini aniqlaydi. Quyidagi jadvalda muvozanatga qaytish tezligi (Error Correction Term - ECT) ma'lumotlari aks etgan:

2-jadval

ECM model natijalari

Model	ECT koeffitsienti (L1. hosildorlik)	p-qiymat	Muvozanatga qaytish tezligi
ARDL (1,1,1)	-0,155	0,002	15.5%

Ushbu modelda ECT (L1. hosildorlik) salbiy va ahamiyatli, bu uzoq muddatli bog'lanish mavjudligini ko'rsatadi. Umuman olganda, ECT koeffitsienti ARDL modelidan hosil bo'ladigan Error Correction Model (ECM) ning asosiy elementi bo'lib, muvozanat holatidan chetlanish bo'lsa, qanday qilib va qanchalik tezlikda iqtisodiy o'zgaruvchilar yana muvozanatga qaytishini aniqlaydi. ECT koeffitsienti har doim manfiy bo'lishi kerak, chunki u muvozanatga qaytish mexanizmini ifodalaydi va bu ijobiy holat hisoblanadi. Agar u musbat bo'lsa, tizim muvozanatdan uzoqlashadi va bu noto'g'ri natija bo'lishi ehtimoli mavjud. ECM shuni anglatadiki, agar hosildorlik uzoq muddatli tendensiyadan chetlashsa, u yildan yilga muvozanatga qaytib boradi. Bu qishloq xo'jaligidagi o'zgarishlar qanchalik tez o'zining tabiiy muvozanatiga qaytishini aniqlaydi.

3-jadvalga ko'ra, AIC mezoni bo'yicha olingan ARDL (1,1,1) modelida hosildorlik har yili o'zining oldingi muvozanatdan chetlanishining 15,5% iga qaytadi. Masalan, agar hosildorlik uzoq muddatli tendensiya ko'rsatkichidan birdaniga 10 birlik yuqori hosildorlik ko'rsatkichiga ega bo'lsa, keyingi yilda 1,55 birlikka kamayadi, ya'ni muvozanatga qaytish jarayoni tezroq kechadi.

Umumiy holda, AIC mezoni bo'yicha aniqlangan model natijalari ishonchli, chunki asosiy diagnostik testlar hech qanday muammo yo'qligini ko'rsatmoqda.

Xulosa va takliflar

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekistonda 1991-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda donli ekinlar yetishtirishda hosildorlik va iqlim omillari o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni o'rganish edi. Ushbu tadqiqot ikkita muhim savolga javob berishga qaratilgan.

Birinchidan, respublikada donli ekinlar yetishtirishda hosildorlikka yaqinlashib kelayotgan iqlim o'zgarishi tahdidi salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinmi, ikkinchidan, hosildorlik ko'rsatkichiga ushbu omillar qisqa va uzoq muddatli ta'sirlari qanday bo'lishi mumkinligi kabi savollarga oydinlik kiritish uchun bajarildi. Bu orqali donli ekinlar yetishtirishda samaradorlikni oshirishda hosildorlikning ortishi muhimligi jihatidan iqlim omillari ta'siri orqali uzoq muddatli istiqbolni har tomonlama baholash imkonini beradi. Shuningdek, ARDL bilan bog'langan test natijalari o'zgaruvchilar o'rtasida kointegratsiya mavjudligini tasdiqladi, bu esa tadqiqot natijalari ishonchli ko'rinishda ekanligini ta'minladi.

Model natijalari shuni ko'rsatadiki, harorat qisqa muddatda ham, uzoq muddatda ham hosildorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yog'ingarchilikning ta'siri qisqa muddatda unchalik sezilarli emas, lekin kechikkan ta'siri salbiy. Ya'ni, oldingi yilgi yog'ingarchilik ortib ketgan bo'lsa, bu kelgusi yil hosildorligiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. AIC mezoni bo'yicha tanlangan (ARDL 1,1,1) model esa aniqroq natija beradi, ya'ni bu modelda haroratning kechikkan ta'siri ham hisobga olingan, lekin u sezilarli emasligini ko'rsatadi.

Yuqoridagi tahlil natijalaridan kelib chiqqan holda, quyidagi jihatlarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- Iqlim o'zgarishi qishloq xo'jaligiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun haroratning optimal diapazoni aniqlanib, donli ekinlar yetishtirishda unga mos moslashuv strategiyalari ishlab chiqilishi va adaptatsiya choralari ko'rilishi kerak.

- Yog'ingarchilik miqdorining ortib borishi salbiy ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun ekin maydonlarida drenaj tizimlarini yaxshilash va suv resurslaridan foydalanishni optimallashtirish va tizimlashtirish talab etiladi.

Tahlil natijalariga asoslangan holda shuni ta'kidlash mumkinki, mamlakatimizda donli ekinlar yetishtirishda hosildorlikka ta'sir etuvchi iqlim omillari ta'sirini aniqlash bo'yicha ARDL modelining natijalari ko'rilganda, u barcha mezonlar bo'yicha talablarga to'liq javob berdi. Shundan kelib chiqib, ushbu modeldan to'laqonli foydalanish mumkin. Global iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rganishda ekonometrik tadqiqot usullaridan keng foydalanish sohani barqaror rivojlantirish bilan bog'liq qarorlarni ishlab chiqishda yuqori samaradorlikka erishishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dong, W., Chou, J. & Feng, G. A new economic assessment index for the impact of climate change on grain yield. *Adv. Atmos. Sci.* 24, 336–342 (2007). <https://doi.org/10.1007/s00376-007-0336-y>
2. Eftichios Sartzetakis, Basil Manos, Ioanna Gkiza, Stefanos A. Nastis. The economic effects of climate change on cereal yield in Greece: a spatial analysis selection model. January 2021 *International Journal of Global Warming* 23(3):311 DOI:10.1504/IJGW.2021.10036327
3. Farooq, A.; Farooq, N.; Akbar, H.; Hassan, Z.U.; Gheewala, S.H. A Critical Review of Climate Change Impact at a Global Scale on Cereal Crop Production. *Agronomy* 2023, 13, 162. <https://doi.org/10.3390/agronomy13010162>
4. Kumar A., Singh A. Climate change and its impact on wheat production and mitigation through agroforestry technologies // *International journal on environmental sciences*. – 2014. – T. 5. – №. 1. – C. 73-90.
5. Rustamova I.B., Babadjanova M.M. Iqtisodchi olimlarning iqlim o'zgarishiga oid nazariyalari “Innovatsion iqtisodiyot” ilmiy-amaliy elektron jurnal. – Toshkent, 2023. – № 1. – B. 20-27.
6. Song C, Huang X, Les O, Ma H, Liu R. The Economic Impact of Climate Change on Wheat and Maize Yields in the North China Plain. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 May 7;19(9):5707. doi: 10.3390/ijerph19095707. PMID: 35565106; PMCID: PMC9104428.
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari.
8. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlari.
9. Internet saytlari ma'lumotlari.